

IMPATENS BALSAMINA L. NING O`SISH VA RIVOJLANISHI

M.Maxmudova¹, D.Kazakova², G.Takaeva³

¹O`zbekiston Milliy universiteti Biologiya fakulteti dotsenti, ²O`zbekiston Milliy universiteti Biologiya fakulteti magistri, ³Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15235862>

Annotatsiya. Maqolada, bo`yoqbop o`simlik - xina (*Impatiens L.*) ning qisqacha o`rganilish tarixi hamda Toshkent shahri O`zMU Botanika bog`i sharoitida balsam xina (*Impatiens balsamina L.*) ning o`shish va rivojlanishi o`rganildi.

Kalit so`zlar: o`simlik, organ, bo`yoqbop, balzam, etnografik, kimyoviy, botanika, kosmetika, ildiz, poya, barg, gul, meva, urug', ontogenez, latent, virginal, generativ, senil.

Аннотация. В статье изучена краткая история изучения хны (*Impatiens L.*) – красильного растения, а также рост и развитие хны бальзамической (*Impatiens balsamina L.*) в Ботаническом саду УзМУ города Ташкента.

Ключевые слова: растение, орган, краситель, бальзам, этнографический, химический, ботанический, косметический, корень, стебель, лист, цветок, плод, семя, онтогенез, латентный, виргинальный, генеративный, старческий.

Abstract. The article examines a brief history of the study of henna (*Impatiens L.*) - a dye plant, as well as the growth and development of balsamic henna (*Impatiens balsamina L.*) in the Botanical Garden of UzMU in Tashkent.

Key words: plant, organ, dye, balm, ethnographic, chemical, botanical, cosmetic, root, stem, leaf, flower, fruit, seed, ontogenesis, latent, virginal, generative, senile.

Kirish. Bo`yoqbop o'simliklar - tarkibida (ildiz, poya, barg, gul, meva, urug') bo'yoq moddalarni saqlaydi, ular ishlab chiqarishda ishlatiladi. Ularning 2000 dan ortiq turi ma'lum bo`lib, faqat 130 ga yaqini amaliyotda qo'llaniladi. Sanoatda - oziq-ovqat mahsulotlari, kosmetika, gilam va mato ishlab chiqarishda ishlatiladi. balsam xina (*Impatiens balsamina L.*) shunday o`simliklardan biri sanaladi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili (Literature review).

Impatiens L. (xina) Balsaminaceae (Xinadoshlar) oilasiga mansub bo`lib, yer yuzida 900 turi bor, ular asosan shimoliy yarim sharda, Sharqiy Afrikada va tropik mintaqalarda tarqalgan. O`zbekistonda 2 turi (balzam xina – *I.balsamina L.*, yovvoyi xina- *I.parviflora DC.*) uchraydi. Hayotiy shakliga ko`ra bir yillik o`t o`simliklardir [10,2].

Adabiyotlarda keltirilishicha, *Impatiens L.* turkumi janubiy Xitoyda paydo bo'lgan. Uning turkum turlari (Yuan va boshqalar, 2004) Afrikaning tropik va subtropik mintaqalarida, Evropa va Shimoliy Amerikaning mo'tadil mintaqalarida tarqalib, o'simliklar qoplaminig tarkibiy qismiga aylangan [10].

Impatiens balsamina o`simligi 1596 yilda Hindistondan Evropaga olib kelingan. Uning tabiiy yashash joyi Hindiston shimolidagi G'arbiy Himoloy hisoblanadi. *Impatiens*ning ayrim turlari Sharqiy Hindistonda va Markaziy Osiyoda o'sadi, bu yerda uning ildizidan sariq-qizil bo'yoq olinadi. O'tgan asrda Sankt-Peterburg botanika bog'iga Farg'ona tizmasidan yovvoyi xina (*I.parviflora DC.*) olib keltirilgan [8].

20-asr o`rtalarida Yevropada *I.parviflora* areali kengaya boshladi. Shvetsiya janubida 1947 yildan ma'lum. Shu bilan birga, Daniya, janubiy Finlyandiya, Polsha, Chexoslovakiya,

Germaniya, Vengriya, Avstriya, Gollandiya, Belgiya, shimoliy va sharqiy Frantsiyada o`simlikning turlari o`rganila boshlangan. Shveysariyada u dengiz sathidan 760 m balandlikda keng tarqalgan. 20-asr oxirida bu tur Italiya va Bolgariyada ham topilgan [8].

2016 yili V.Z.Yusufova Impatiens ning 3 ta turi (*Impatiens noli-tangere* L., *Impatiens parviflora* DC., *Impatiens glandulifera* Royle) biomorfologiyasi va populyatsion biologik xususiyatlarini o`rgangan [2].

2022 yili A.G.Kuklina, N.S.Sbulkolar tarkibida flavonoidlar va askorbin kislotalar saqlovchi *Impatiens* L. ning ayrim turlarini (*I.glandulifera*, *I.parviflora*) o`rganib, unda o`simliklarning vegetativ va generativ organlaridagi flavonoidlar va askorbin kislotasi yig`indisini aniqlag hamda *Impatiens* L. (*Balsaminaceae*) invaziv turlarining organlari dori darmon manbalari sifatida istiqbolli o`simlik bo`lishi mumkinligini ta`kidlab o`tadi [1].

Tajriba o`tkazish joyi va uslubi. Ilmiy izlanishlarni amalga oshirishda Toshkent shahri O`zMU Botanika bog`i sharoitida *Impatiens balsamina* L. ning o`sinh va rivojlanishi o`rganildi. Ya`ni, turning taksonomik belgilari va ilmiy nomlarini aniqlashda O`P.Pratov, T.Odilov; O`P.Pratov, M.Nabiev larning [3] asarlaridan foydalanildi. Turning biomorfologik xususiyatlari T.A.Rabotnov [5]; I.G.Serebryakov [6] metodlari bo`yicha o`rganildi. O`simlikning mavsumiy rivojlanish maromini o`rganishda I.N.Beydeman (1974) usulidan foydalanildi. Gullash biologiyasi T.Raximova [4] va X.Q.Qarshiboev, O.A.Ashurmetovning [7] metodik ko`rsatmalari bo`yicha o`rganildi.

2. Typ. *Impatiens balsamina* L. Sp.pl. (1753) 938. Pob. in Fl.SSSR. 14 (1949) 633.- Kor. Fl.Uzb. IV (1999)146. – Balzam xina

Balzam xina (*Impatiens balsamina* L.) ning bo`yi 40-50 sm keladigan bir yillik o`t o`simlik, poyasi etli. Barglari nashtarsimon, tishchali, yashil rangli, qarama-qarshi yoki halqasimon o`rnashgan. Poyaning pastida o`rnashgan barglari bandli, yuqorisida joylashganlari bandsiz. Gullari zigomorf, qizil, pushti, oddiy yoki to`pgulga yig`ilgan. Mevasi - ko`p urug`li ko`sak, qalami-cho`ziq (1-rasm).

1-rasm. Balzam xina - *Impatiens balsamina* L.

Olingan ma`lumotlar tahlili. O`simlik ontogenezi o`rganishida, shu o`simlikdagi har bir organning shakllanishi, rivojlanishi hamda ular orasidagi o`zaro aloqadorlikni aniqlash imkoniyati yuzaga keladi. O`simlik ontogenezi urug`dan ekilgan o`simlikning o`sib, rivojlanib urug` hosil qilgan davrini o`z ichiga oladi [25,26].

Impatiens balsamina quyidagi latent, virginal, generativ, senil davrlarga ajratiladi:

Dala sharoiti:

O`zMU botanika bog`i sharoitida Impatiens balsamina urug`lari (2024-yil) bahor faslida (04.04.24) O`zMU Botanika bog`i maydoniga ekildi, ya`ni urug`larni ekish uchun qator orasi 50-60 sm qilib jo`yaklar olindi. Urug`larni 0,5-1,0 sm chuqurlikda tuproqqa ekildi. Urug`lar 15-16 kunda unib chiqishni boshladi va urug`lar 15 kundan keyin (19.04.24), ya`ni 18 ta urug` unib chiqdi. Bu davrda havoning o`rtacha harorati 18-20⁰ C ni tashkil qildi. Oradan 18 kun o`tgach (22.04.24) urug`lar yoppasiga unib chiqdi.

Maysa bosqichi. Urug` ekilgandan so`ng, stkinlik bilan o`shishi kuzatildi. Urug`lar yoppasiga unib chiqqandan keyin, ya`ni 4 kun o`tib (26.04.24) barglari yer betiga chiqdi. Barglari dumaloq, och yashi rangli, uzunligi 0,4 - 0,9 sm, eni 0,1-0,3 sm. Balzam xina maysalari yaxshi o`shishi va rivojlanishi uchun begona o`tlardan tozalab, qator oralariga ishlov berib turildi. May oyida o`simliklar yaxshi o`sa boshladi, maysalar o`shishining 5-6 kunida urug`palla barglarining uzunligi 0,8-1,7 mm ni tashkil etdi. Harorat ko`tarilishi bilan ularning o`shishi tezlashdi.

Xulosa va takliflar (Conelusion/Recommendations). Xulosa sifatida aytish mumkinki, balzam xina (Impatiens balsamina L.) o`simligi rivojlanishida virginil davri: o`simta, yuvenil bosqichlari va generativ davrini o`taydi: O`zMU botanika bog`i sharoitida o`simlikning maysa bosqichi 10-12 kun; yuvenil bosqichi 21 kun; generativ davri 104 kun davom etdi. O`simlikning vegetatsiya davomiyligi 155 kunni tashkil etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Куклина А.Г., Цыбулько Н.С. Характеристика некоторых видов Impatiens (Balsaminaceae) по содержанию флавоноидов и аскорбиновой кислоты// Химия растительного сырья, 2022. № 2. С. 211-219.
2. Марков М.В., Юсуфова В.З. Особенности анатомического строения рода недотрога Impatiens L. (Balsaminaceae).- Вестник ТГУ. т.19.вып.6.- 2013. –С.3196-3202
3. Pratorov O`P., Nabiyev M.M. O`zbekiston yuksak o`simliklarining zamonaviy tizimi.- Toshkent: O`qituvchi. - 2007. - С.62.
4. Рахимова Т.Т. Ўсимликлар экологияси ва фитоценологияси. Методик кўланма. – Тошкент, 2009. – 46-47 бет.
5. Работнов Т.А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах. Геоб. Тр. БИН АН Серия 3, Вып.6. 1950. –С. 7-204.
6. Серебряков И.Г. Жизненные формы высших растений и их изучения. Полевая геоботаника. Т.3. М.-Л. Наука. 1964. С. 146-189.
7. Қаршибоев Х., Ашурметов О.А. Ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши. Методик кўрсатма.-Тошкент,1989.-225 б.
8. <https://all-begonias-tamaravn.blogspot.com/2016/07/1-impatiens-2.html>
9. <https://glav-dacha.ru/sadovyy-i-komnatnyj-balzamin>
10. <https://ru.wikibrief.org/wiki/Impatiens>
11. <https://ru.wikipedia>.